

FİLİSTİN MESELESİ ÜZERİNDEN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ'NİN JEOPOLİTİK VE İDEOLOJİK YÜZÜ

Sevilay Akoğul

e-mail:

234229001013@ogr.selcuk.edu.tr

Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk
Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.18096281

Makale Türü: Derleme

Geliş Tarihi: 10.05.2025

Kabul Tarihi: 29.08.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:
Akoğul, S. (2025). Filistin meselesi
üzerinden Büyük Orta Doğu
Projesi'nin jeopolitik ve ideolojik yüzü.
*ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi*. 16, 33-46.

Öz: Bu çalışma, Filistin meselesinin tarihsel arka planı ile 2000'li yıllarda geliştirilen Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel bir araştırma yöntemi benimsenen çalışmada, doküman analizi tekniği kullanılarak çeşitli resmi raporlar, akademik yayınlar ve uluslararası belgeler sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Araştırmada, BOP'un Filistin'i bir müdahale gerekçesi mi yoksa dönüşüm hedefi mi olarak konumlandığı sorusu merkezinde bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bulgular, Filistin'in Batı kamuoyuna yönelik meşrulaştırıcı bir kriz alanı olarak kullanıldığı ve politik-ekolojik stratejilerle dönüştürülmeye çalışıldığı yönündedir. Bunun yanı sıra, İslamî siyasi yaklaşımlardan biri olan "Âdil Düzen" perspektifi üzerinden BOP'a karşı geliştirilen ideolojik karşı argümanlar ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca ABD, AB ve BM gibi uluslararası aktörlerin Filistin'e yönelik stratejileri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş; bu aktörlerin normatif söylemleri ile sahadaki uygulamaları arasındaki çelişkiler ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Filistin'in yalnızca jeopolitik değil; aynı zamanda sembolik ve ideolojik bir direnç alanı olduğu, bu nedenle de BOP'un hem gerekçesi hem de sonucu olarak değerlendirilebileceği yönünde bir kanaate varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: BOP, Filistin, Jeopolitik

JEL Kodları: F51, N45, Z18

THE GEOPOLITICAL AND IDEOLOGICAL ASPECT OF THE GREATER MIDDLE EAST PROJECT THROUGH THE PALESTINE ISSUE

Sevilay Akoğul

e-mail:

234229001013@ogr.selcuk.edu.tr

Master's Student, Selçuk
University

DOI: 10.5281/zenodo.18096281

Article Type: Review

Received Date: 10.05.2025

Accepted Date: 29.08.2025

To cite this article:

Akoğul, S. (2025). The geopolitical and ideological aspect of the Greater Middle East Project through the Palestine issue. *ETU Synthesis Journal of Economics and Administrative Sciences*. 16, 33-46.

Abstract: This study aims to examine the relationship between the historical background of the Palestinian issue and the Greater Middle East Project (GMEP), which was developed in the 2000s. In the study, which adopted a qualitative research method, various official reports, academic publications and international documents were systematically evaluated using the document analysis technique. An analysis was conducted in the research centered on the question of whether the Greater Middle East Project positions Palestine as a justification for intervention or a target for transformation. The findings indicate that Palestine is used as a legitimizing crisis area for the Western public and that attempts are made to transform it through political-ecological strategies. In addition, ideological counter-arguments developed against the Greater Middle East Project (GMEP) through the perspective of "Just Order", one of the Islamic political approaches, are discussed. The study also comparatively analyzed the strategies of international actors such as the US, the EU and the UN towards Palestine; the contradictions between the normative discourses of these actors and their practices on the ground are revealed. In line with the obtained results, it is understood that Palestine is not only geopolitically; It has been concluded that it is also a symbolic and ideological resistance area and therefore can be considered both the justification and the result of the Greater Middle East Project.

Keywords: Geopolitics, GMEP, Palestine

JEL Classification: F51, N45, Z18

GİRİŞ

Filistin meselesi, modern uluslararası ilişkiler tarihinin en çetrefilli ve sembolik krizlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'i Yahudi ve Arap devletlerine ayıran taksim planından bu yana, bölge ardı ardına yaşanan savaşlar, kitlesel yerinden edilmeler ve işgallerle sarsılmıştır (Council on Foreign Relations, 2023). Bu meselenin merkezinde yalnızca toprak mücadelesi değil; aynı zamanda jeopolitik güç rekabeti, dini sembolizm ve insani trajediler yer almaktadır.

Filistin'in tarihsel önemi, yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmamaktadır. Kudüs'ün kutsal statüsü, bölgeyi Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dünyaları için sembolik bir merkez haline getirmiştir. Ancak bu sembolizmin ötesinde, Filistin halkı 20. yüzyıl boyunca çeşitli emperyal projelerin hedefi olmuştur. 1967 Altı Gün Savaşı sonrası İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs üzerindeki kontrolü, Arap dünyasında radikalleşmeyi hızlandırmış ve Filistin direniş hareketlerini tetiklemiştir (Saleem vd., 2025).

Bu tarihsel bağlam içinde, 2000'li yıllarda şekillenen Büyük Orta Doğu Projesi (BOP), bölgeyi yalnızca siyasi değil; aynı zamanda kültürel ve ideolojik olarak da yeniden yapılandırmayı hedeflemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülüğünde geliştirilen bu girişimin temel söylemi "demokratikleşme" ve "modernleşme" kavramlarına dayansa da birçok araştırmacı BOP'un bölgedeki halk hareketlerini bastırmayı ve İsrail'in bölgesel üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçladığını ileri sürmektedir (Akkad, 2024; Waqar, 2022).

2023 yılında yaşanan son İsrail-Filistin çatışması, bu stratejilerin en kanlı yansımalarından biri olmuştur. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları sonucunda yüzlerce kadın hayatını kaybetmiş, binlercesi yerinden edilmiş ve çok sayıda kadın sistematik cinsel şiddete maruz kalmıştır. Uluslararası İnsancıl Hukuk (International Humanitarian Law, IHL) çerçevesinde kadınlara tanınan haklara rağmen, 2023 Gazze savaşı sırasında bu normların açıkça ihlal edildiği rapor edilmiştir. Özellikle 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin 27. maddesi ve Ek Protokol I'in 76. maddesine aykırı olarak, kadınlara yönelik toplu tecavüz, işkence ve aşağılayıcı muamele gibi eylemler belgelenmiştir (Human Rights Watch, 2024; Saleem vd., 2025).

Bu makale, Filistin meselesinin tarihsel ve güncel arka planını, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bu kriz üzerindeki etkilerini ve İslamî temelli alternatif dış politika önerilerinden biri olan "Âdil Düzen" yaklaşımını birlikte ele alarak şu soruya yanıt aramaktadır: BOP, Filistin meselesini meşrulaştırıcı bir gerekçe olarak mı kurgulamaktadır, yoksa Filistin, bu projenin kaçınılmaz bir sonucu mudur?

METODOLOJİ

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı temelinde hazırlanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, Filistin meselesinin tarihsel ve jeopolitik boyutlarını Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) bağlamında incelemek, uluslararası aktörlerin stratejilerini değerlendirmek ve İslamî siyasi yaklaşımların sunduğu alternatif perspektifleri ortaya koymaktır.

Veri Kaynakları

Çalışmada yalnızca ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bunlar;

- Uluslararası örgütlerin (BM, AB, OCHA vb.) resmi raporları ve kararları,
- ABD, İsrail ve bölgesel aktörlere ilişkin diplomatik belgeler,

- Akademik makaleler, kitaplar ve politika raporları,
- İnsan hakları örgütleri tarafından yayımlanan saha raporları ve uluslararası insancıl hukuk dokümanlarıdır.

Analiz Süreci

Toplanan dokümanlar, betimleyici bir yaklaşımla incelenmiş, mevcut literatür ışığında yorumlanmış ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma yalnızca doküman analiziyle sınırlı olup saha araştırması veya ileri düzey istatistiksel/tematik analiz teknikleri uygulanmamıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma, büyük ölçüde ikincil kaynaklara dayalıdır ve saha araştırması içermemektedir. Bölgesel politikaların hızlı değişkenliği ve uluslararası aktörlerin stratejik önceliklerindeki kaymalar, elde edilen bulguların uzun vadeli genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Ayrıca, veri kaynaklarının çoğu uluslararası kuruluşların raporlarına dayandığından, bölgesel aktörlerin kendi iç dinamiklerine ilişkin bazı mikro düzey bulgular sınırlı kalmıştır.

BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ'NİN DOĞUŞU VE KÜRESEL KONUMLANMASI

Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan tek kutuplu dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel hegemon rolünü üstlenerek Orta Doğu'yu yeniden yapılandırmaya yönelik kapsamlı stratejik planlamalar geliştirmiştir. Bu yeniden yapılandırma çabasının en sistematik biçimi, ilk olarak 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un danışmanları tarafından ortaya atılan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ile Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından desteklenen Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) ile somutlaşmıştır (Emir, 2024).

Projenin resmi hedefleri, bölgedeki rejimlerin demokratikleşmesini sağlamak, kadın haklarını geliştirmek, eğitim reformlarını hayata geçirmek ve bu yolla Orta Doğu'nun "istikrarsızlıktan istikrara geçmesini" mümkün kılmaktır. Ancak birçok akademik çalışma, bu söylemin Batılı normlar adına müdahale meşruiyeti üreten bir araç olarak işlev gördüğünü vurgulamaktadır. Özellikle 2003 Irak işgali, BOP'un sahada uygulamaya konmuş en belirgin örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Şengöz, 2025; Lynch, 2024).

BOP, yalnızca devlet düzeyinde siyasi dönüşümü hedeflememekte; sivil toplum kuruluşları, medya organları ve dini yapılar gibi devlet dışı aktörler aracılığıyla da bölgesel bir yeniden yapılanma süreci öngörmektedir. Arap Baharı sürecinde Tunus, Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde yaşanan siyasi dönüşümler, bazı araştırmacılar tarafından BOP'un dolaylı bir devamı olarak yorumlanmıştır (Emir, 2024). Bu bağlamda, Orta Doğu halklarının kendiliğinden demokratikleşmediği; dış aktörlerin yönlendirmesiyle bir "jeopolitik mühendislik" sürecine sokulduğu ileri sürülmektedir.

BOP'un merkezinde kuşkusuz ABD yer almakla birlikte, İsrail, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) gibi aktörler de projenin örtük destekçileri olarak konumlanmaktadır. İsrail'in güvenliğinin sağlanması, BOP'un en temel stratejik çıkarlarından biri olarak öne çıkmaktadır. ABD'nin proje kapsamında attığı adımlar, yalnızca bölgesel istikrarı hedeflemekle sınırlı kalmamış; aynı zamanda İsrail'in askeri ve siyasi üstünlüğünü pekiştiren uygulamalar olarak şekillenmiştir (Council on Foreign Relations, 2024).

Teopolitik açıdan bakıldığında, özellikle Evanjelik Hristiyanlığın ABD dış politika kararları üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Bu dini grubun kıyamet inançları ve Kudüs ile İsrail'in "ilahi kaderdeki yeri"ne dair eskatolojik beklentileri, BOP'un meşruiyet söyleminin inşasında önemli bir rol oynamıştır (Şengöz, 2025). Ancak uygulamada BOP'un yarattığı sonuçlar, beklenen istikrarın aksine; güvenlik boşluklarının derinleşmesi, mezhepsel çatışmaların artması, etnik ayrışmaların hızlanması ve bölgesel terörizmin yaygınlaşması şeklinde ortaya çıkmıştır. Irak ve Libya gibi ülkelerde devlet yapılarının çöküşü, bu istikrarsızlığın somut örnekleri olarak öne çıkmaktadır (Monteiro, 2011).

FİLİSTİN'İN JEOPOLİTİK KONUMU VE BOP İÇİNDEKİ YERİ

Kudüs'ten Günümüze Bir Mücadele Alanı

Filistin, tarih boyunca farklı imparatorlukların, sömürgeci güçlerin ve dini yapılanmaların jeopolitik ve teolojik projeksiyonlarının kesişim noktası olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından başlayan İngiliz manda yönetimi döneminde, sistematik demografik ve toprak mühendisliği politikaları yürürlüğe konmuş; 1948 yılında İsrail Devleti'nin kuruluşu ve Nakba olarak bilinen kitlesel yerinden edilme süreci, Filistin kimliğini devletsizlik ve mülksüzleştirme olguları etrafında yeniden şekillendirmiştir.

Coğrafi olarak Levant bölgesinin merkezinde yer alan, Akdeniz ile Ürdün Vadisi arasında konumlanan Filistin toprakları, doğudan batıya uzanan enerji ve su koridorlarının kesişiminde stratejik bir kavşak niteliğindedir. Özellikle Mountain Aquifer ve Ürdün Nehri, su kıtlığı yaşayan Orta Doğu'da yalnızca çevresel değil, aynı zamanda siyasi ve askeri çatışmaların temel eksenlerinden biri haline gelmiştir (Hasnain, 2023).

Büyük Orta Doğu Projesi: Liberal Misyonerlik mi, Jeostratejik Kuşatma mı?

2003 yılında George W. Bush yönetimi tarafından gündeme getirilen Büyük Orta Doğu Projesi (BOP), resmi söylemde bölgeye "demokrasi, özgürlük ve kalkınma" getirme amacıyla sunulmuştur. Ancak akademik literatürde bu idealist söylemin, diplomatik belgelerde ve sahadaki uygulamalarda daha çok askerileşmiş müdahale, rejim değişikliği ve kaynak kontrolü üzerinden ilerlediği vurgulanmaktadır (Bayrak, 2021). Bu çerçevede Filistin'in BOP içerisindeki konumu iki boyutlu olarak değerlendirilebilir:

- Gerekçelendirme Aracı Olarak Filistin: Batı kamuoyuna yönelik söylemlerde Filistin'de yaşanan mağduriyetler ve "otoriter Arap rejimlerinin" halka uyguladığı baskılar öne çıkarılmış; böylece dış müdahaleler için bir ahlaki meşruiyet zemini oluşturulmuştur.
- Dönüşüm Hedefi Olarak Filistin: Fiili uygulamalarda ise İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının yoğunlaşması, su ve tarım kaynaklarının sistematik biçimde kontrol altına alınması ve toplumsal alanların daraltılması, Filistin'in bir tür sosyal mühendislik alanına dönüştürüldüğünü göstermektedir (Gunawan vd., 2025; Hasnain, 2023).

Çevresel ve Demografik Baskı Politikaları

Modern savaşların karakteri, yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı kalmamakta; ekolojik yıkım ve çevresel kaynakların stratejik kullanımı yoluyla toplumların direncini kırmaya yönelmektedir. Filistin örneğinde askeri müdahaleler yalnızca doğrudan can kayıplarına neden olmakla kalmamış; aynı zamanda toprakların çoraklaşması, su kaynaklarının kirletilmesi ve yerleşim alanlarının parçalanması gibi uzun vadeli ekolojik tahribatlara yol açmıştır (Hasnain,

2023). Gazze Şeridi'nde su kaynaklarının büyük ölçüde içilemez durumda olması, doğrudan bir çevresel abluka olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası raporlara göre, bölgedeki kıyı akiferinden sağlanan suyun %97'si insan tüketimi için uygun değildir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Bu durum, yalnızca halk sağlığını tehdit etmekte kalmayıp günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Gazze Şeridi'nin ekonomisi, sistematik olarak uygulanan kısıtlamalar ve abluka politikaları nedeniyle ciddi ölçüde daralmıştır. Tarım arazilerinin tahrip edilmesi, tarımsal mülklerin yok edilmesi ve tarımsal altyapının (sulama ağları, su pompaları, hammadde ve ekipman tedariki) hedef alınması, bölgedeki tarımsal üretimi sürdürülemez hale getirmiştir (OCHA, 2010). Bu husus, Filistinli çiftçilerin modern ve sürdürülebilir tarım tekniklerine erişimini engelleyerek ekonomik bağımsızlığı imkânsızlaştırmakta ve toplumu dış yardımlara giderek daha bağımlı kılmaktadır. Bütün bu çevresel ve demografik baskı politikaları, BOP'un Filistin'i "yeniden tasarlama" amacının yalnızca siyasi değil; ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla da yürütüldüğünü göstermektedir (Hamad, 2024). Böylece Filistin, jeopolitik bir hedef olmanın ötesinde, çevresel kısıtlamalar ve kaynak kontrolü yoluyla sistematik olarak dönüştürülmeye çalışılan bir bölge haline gelmiştir.

Politik Ekoloji ve Jeopolitik Teoriler

Politik ekoloji yaklaşımı, çevresel politikaların yalnızca doğa ile değil; aynı zamanda toplumsal güç ilişkileri ve iktidar yapılarıyla şekillendiğini öne sürmektedir (Blaikie ve Brookfield, 2015). Bu perspektiften bakıldığında, İsrail'in su, toprak ve altyapı gibi çevresel kaynaklar üzerindeki kontrolü sadece stratejik değil, aynı zamanda nüfuz ve yönetim aracı olarak da değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yaşam kaynakları üzerindeki egemenlik, toplumsal düzenin yeniden biçimlendirilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Jeopolitik teoriler de Filistin'in konumunu küresel stratejik planlamaların merkezinde değerlendirmektedir. Halford Mackinder'ın "Kara Hâkimiyet Teorisi" (Özey, 2017) ve Zbigniew Brzezinski'nin "Büyük Satranç Tahtası" metaforu (Karadağ, 2021), Filistin'in yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda kıtasal ve küresel düzeyde stratejik önem taşıyan bir merkez olduğunu savunur. Bu teorik yaklaşımlar çerçevesinde Filistin, yalnızca bir coğrafya değil; küresel güç mücadelelerinin merkezinde yer alan bir jeopolitik alan olarak tanımlanmaktadır. BOP bağlamında ise Filistin, ABD'nin bölgesel müttefiki olan İsrail'in güvenliği açısından bir tampon bölge işlevi görmektedir. Bu çerçevede, BOP'un nihai uygulama alanlarından biri olarak konumlandırılması tesadüfi değil, jeopolitik ve güvenlik stratejilerinin bir sonucudur (Bayrak, 2021).

Hedefleştirilmiş Bir Direniş Alanı Olarak Filistin

Filistin yalnızca kronik bir çatışma sahası değil; aynı zamanda küresel düzlemde yürütülen jeopolitik, ideolojik ve askeri stratejilerin kesişim noktası hâline gelmiştir. Özellikle Batı'nın "ılımlı İslam" anlayışıyla uyumlu olmayan aktörlerin —örneğin Hamas gibi— varlığı, Filistin'in BOP çerçevesinde "dönüştürülmesi gereken" değil, "bastırılması gereken" bir ideolojik odak olarak görülmesine neden olmuştur (Bayrak, 2021). BOP'un bölgeye dayattığı "dönüştürülebilir İslam" anlayışı; laikleştirilmiş, Batı normlarıyla uyumlu yönetim biçimlerini esas alan bir Orta Doğu tahayyülü çizmektedir. Bu vizyona karşılık, Filistin —özellikle Gazze— bu dönüşüm çerçevesine entegre edilemeyen, özerk ve dirençli bir alan olarak konumlanmaktadır. Hamas'ın seçimle iktidara gelmesi, halk desteğini sürdürmesi ve Batı dışı aktörlerle (örneğin İran) geliştirdiği ilişkiler, bu direnişin yalnızca yerel değil, aynı zamanda jeopolitik ölçekte etkili olduğunu göstermektedir (Karadağ, 2021).

İran'ın Filistin meselesine yaklaşımı da bu bağlamda dikkat çekicidir. İran, Filistin'i yalnızca Arap dünyasına ait bir mesele olmaktan çıkararak tüm İslam dünyasının ortak sorumluluğu haline getirmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda "İslamileştirici" bir strateji izlemektedir (Alavi, 2019). Bu yaklaşım, İran'a Şii bir devlet olmasına rağmen Sünni Arap halkları nezdinde meşruiyet arayışı kazandırmaktadır. Ayrıca İran'ın bu söylem üzerinden yürüttüğü destek stratejisi, vekâlet savaşları ve siyasi etkilenme alanlarını genişletmektedir. İsrail'in bu direniş söylemini izole etme amacıyla Azerbaycan gibi ülkelerle kurduğu ittifaklar da bu stratejik düzlemin bir parçasıdır (Karadağ, 2021). Sonuç olarak Filistin, yalnızca "kurtarılması gereken bir mağduriyet alanı" değil; aynı zamanda alternatif medeniyet ve direnç projelerinin önünde duran bir siyasi, kültürel ve jeopolitik engel olarak kodlanmaktadır. Bu bağlamda Filistin, hem BOP'un söylemsel meşruiyet zeminini oluşturmakta hem de bu projeye karşı geliştirilen ideolojik karşı duruşun sahası hâline gelmektedir. BOP'un normatif söyleminde yer alan "kadın hakları", "eğitim" ve "sivil toplum" gibi kavramlar, sahada uygulanan ağır insan hakları ihlalleri ve kolektif cezalandırma politikalarıyla açık biçimde çelişmektedir. Özellikle Gazze'de kadınların, çocukların ve altyapının sistematik biçimde hedef alınması, bu coğrafyanın yalnızca stratejik değil, aynı zamanda ideolojik bir cezalandırma alanı hâline getirildiğini göstermektedir (Saleem vd., 2025).

İSLAMÎ SİYASİ YAKLAŞIMLARIN BOP'A TEPKİSİ: ÂDİL DÜZEN PERSPEKTİFİ

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP), 2000'li yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde gündeme gelmiş ve Orta Doğu'daki siyasal, toplumsal ve kültürel yapıları yeniden şekillendirmeyi hedefleyen jeopolitik bir strateji olarak konumlandırılmıştır. Resmî söylemde demokrasi, kalkınma ve insan hakları gibi normatif ilkelerle meşrulaştırılsa da proje birçok akademisyen tarafından ABD ve İsrail merkezli çıkarların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir yeniden yapılandırma girişimi olarak değerlendirilmiştir (Rabasa vd., 2004).

Türkiye'de bu projeye yönelik en bütüncül ve kuramsal eleştirilerden biri, siyasetçi ve düşünür Necmettin Erbakan tarafından geliştirilmiştir. Erbakan, BOP'u yalnızca bölgesel bir yeniden yapılandırma planı değil; aynı zamanda İslam dünyasına yönelik ideolojik ve kültürel bir kuşatma stratejisi olarak tanımlamıştır. Özellikle "ılımlı İslam" söylemi altında Müslüman halkların öz kimliklerinin aşındırılmakta olduğunu, Batı'nın seküler sistemine entegrasyonun teşvik edildiğini ileri sürmüştür (Ediz, 2017; Yıldız, 2017). Bu eleştiriler, sadece söylemsel bir karşı çıkışla sınırlı kalmamış; alternatif bir sistem önerisi olarak "Âdil Düzen" paradigmasıyla bütünleşmiştir.

Âdil Düzen, mevcut küresel sistemin ürettiği adaletsizliklere karşı kuramsal bir yanıt geliştirmeyi hedefleyen bir medeniyet tasavvurudur. Avrupa merkezli düşünce sistemlerinin bireycilik, rekabetçilik, tüketim kültürü ve maddiyatçılık gibi unsurlar üzerinden insanlığı maddi anlamda zenginleştirirken, manevî tatmin, toplumsal adalet ve huzur gibi değerleri zedelediği vurgulanmaktadır. Âdil Düzen bu tespitten hareketle; adalet, eşitlik ve dayanışma ilkelerine dayanan, hem ekonomik hem toplumsal anlamda insan onurunu önceleyen bir sistem önerisi sunar.

Bu sistemde:

- Faizsiz ekonomi,
- Hak temelli hukuk,
- Ahlak temelli yönetim,
- Yerli üretim ve dayanışmacı kalkınma gibi unsurlar öne çıkar.

Erbakan'ın dış politika vizyonu ise bu kuramsal çerçeveyi tamamlayıcı niteliktedir. "Şahsiyetli dış politika" olarak kavramsallaştırılan bu yaklaşım, Batı bloklarına bağımlılık yerine İslam ülkeleriyle eşitlik temelli iş birliğini esas alır (Keleş, 2023; Yıldız, 2017). Bu düşünsel zemin üzerine inşa edilen D-8 Teşkilatı, BOP'un böl-yönet stratejisine karşılık, İslam dünyasını ortak bir ekonomik ve siyasal platformda bir araya getirmeyi hedeflemiştir (Erbakan, 1996).

Filistin meselesi, bu sistemin merkezinde yer alır. Erbakan'a göre Filistin, yalnızca bir işgal alanı değil; aynı zamanda Batı merkezli emperyal projelere karşı İslam dünyasının kolektif direncinin sembolüdür. Dolayısıyla Filistin direnişinin bastırılması, sadece İsrail'in güvenliği açısından değil; BOP'un uzun vadeli stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından da kritik görülmektedir. Sonuç olarak, Âdil Düzen yaklaşımı yalnızca ahlaki ya da teolojik bir duruş değil; BOP'un temsil ettiği yapısal dönüşümlere karşı, İslam dünyasının öz değerlerine dayalı bir medeniyet alternatifi olarak şekillenmiştir. Bu model, hem Batı kapitalizminin yapısal sorunlarına teorik bir yanıt hem de küresel sistemde İslamî düşüncenin pozitif, yapıcı bir katkısı olarak değerlendirilebilir.

FİLİSTİN'E DAİR ULUSLARARASI STRATEJİLER VE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Filistin meselesi, uluslararası sistemin en tartışmalı ve kronik kriz alanlarından biri olarak varlığını sürdürmekte; jeopolitik, ideolojik ve hukuki boyutlarıyla küresel güçlerin farklı stratejilerini karşı karşıya getirmektedir. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), söylem düzeyinde barış, istikrar ve iki devletli çözüm vizyonunu savunmakta; ancak bu aktörlerin sahadaki politikaları, kendi stratejik çıkarları doğrultusunda şekillendiğinden tutarlılıktan ve etkili çözüm üretme kapasitesinden uzak bir görünüm sergilemektedir.

- ABD: Jeopolitik Çıkarlar ve İsrail Merkezli Yaklaşım

ABD'nin Filistin'e yönelik yaklaşımı tarihsel olarak İsrail'in güvenliği ve bölgedeki Amerikan çıkarlarıyla doğrudan bağlantılıdır. 2000'li yıllardan itibaren Washington yönetimi, "ılımlı İslam" söylemi ve Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) gibi girişimler aracılığıyla Orta Doğu'da yapısal dönüşümler hedeflemiş; bu çerçevede İsrail'in bölgesel konumunu güçlendirmeye odaklanmıştır (Issa, 2024). 2020 yılında imzalanan Abraham Anlaşmaları, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında normalleşme sürecini başlatmış; ancak bu gelişmeler Filistin meselesini çözmek yerine, onu uluslararası gündemde "ikincil" bir konu haline getirmiştir. Bu durum, ABD'nin Filistin meselesine yönelik stratejisinin sorunların kök nedenlerini göz ardı ederek jeopolitik çıkar odaklı ilerlediğini göstermektedir (Bashir, 2024).

- Avrupa Birliği: Normatif Söylemler ve Edilgen Strateji

AB, Filistin sorununa yönelik daha normatif bir tutum benimsemekte ve dış politikasında demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi "yumuşak güç" unsurlarını öne çıkarmaktadır. Ancak bu söylemler, İsrail'in işgal politikalarına karşı etkili yaptırımlarla desteklenmediği için AB'nin politikaları işlevsel olmaktan uzak kalmaktadır. Filistin'e yönelik mali yardımlar ve teknik iş birlikleri, sahadaki yapısal sorunların çözümüne katkı sunmamış; Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen girişimler, siyasi destek sağlamak yerine kapasite geliştirme ile sınırlı kalmıştır (Dinç ve Sevinçli, 2021). Böylece AB'nin stratejik pozisyonu, "yüksek sesli tarafsızlık" olarak nitelendirilen bir edilgenlik çizgisine sıkışmıştır.

- Birleşmiş Milletler: Hukuki Çerçeve ve Siyasi Etkisizlik

BM, Filistin meselesinde tarihsel ve hukuki açıdan en köklü uluslararası çerçeveyi sunan kurum olma özelliğini taşımaktadır. 1947'deki Taksim Planı, 1967 tarihli 242 sayılı BM Güvenlik

Konseyi Kararı ve 1974'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tanınması gibi dönüm noktaları, BM'nin iki devletli çözüm temelinde konumlandığını göstermektedir. Ancak Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin İsrail lehine kullandığı veto yetkisi, BM'nin etkin bir aktör olarak hareket etmesini büyük ölçüde engellemektedir. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi alt birimler Gazze ve Batı Şeria'daki insani krizleri belgelemekte; fakat uluslararası hukuka dayalı yaptırım mekanizmaları geliştirilememektedir (Issa, 2024). Bu durum, BM'nin güçlü bir hukuki pozisyona sahip olmasına rağmen siyasi irade ve yürütme kapasitesi bakımından zayıf kaldığını ortaya koymaktadır.

- Çok Katmanlı Başarısızlık ve Adalet Sorunu

Filistin'e dair uluslararası stratejiler değerlendirildiğinde;

- ABD'nin çıkar odaklı pragmatik yaklaşımı,
- AB'nin normatif söylemleriyle çelişen edilgen tutumu,
- BM'nin hukuki gücü olmasına rağmen siyasi etkisizliği,

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını somutlaştırmaktan uzak kalmaktadır. Bu çok katmanlı başarısızlık, yalnızca diplomatik düzeyde değil; aynı zamanda insan hakları, insani hukuk ve küresel adalet kavramlarının uluslararası sistemdeki uygulanabilirliğini de sorgulamaya açmaktadır.

TARTIŞMA

Bu çalışma, Filistin meselesinin Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) çerçevesindeki konumunu yeniden değerlendirirken, güncel literatürün ortaya koyduğu bulgular Filistin'in sadece bölgesel bir çatışma alanı olmadığını, küresel güç dengelerinin, ideolojik projeksiyonların ve yapısal eşitsizliklerin kesişim noktası olduğunu göstermektedir.

Enerji güvenliği alanında yapılan araştırmalar, Filistin'in enerji bağımlılığının yalnızca ekonomik değil, politik bir baskı mekanizması olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Juaidi vd. (2016), Filistin'in yüksek güneş ve rüzgâr potansiyeline rağmen enerji altyapısının İsrail tarafından kontrol edilmesi nedeniyle bağımsız kalkınma imkanlarının kısıtlandığını, bunun da BOP'un enerji jeopolitiğiyle örtüştüğünü vurgulamaktadır. Benzer şekilde Mizyed (2025) Gazze'de su kaynaklarının yetersizliği ve yeraltı sularının aşırı kullanımıyla oluşan ekolojik krizin, sadece çevresel değil stratejik bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir.

Siyasal gelecek vizyonlarına ilişkin Abusada vd. (2025) iki devletli çözümün uluslararası meşruiyetine rağmen sahadaki demografik ve yerleşim politikaları nedeniyle uygulanabilirliğini yitirdiğini, konfederal veya tek devletli modellerin ise eşit haklara dayalı yeni bir siyasi düzen arayışını yansıttığını belirtmektedir. Ancak mevcut güç dengeleri bu alternatifleri engellerken, BOP'un bölgesel yeniden yapılanma stratejisi de bu demokratikleşme çabalarını bastırmaktadır. Parasram (2024) sömürgecilik analizi, bu bastırmanın yalnızca askeri değil, günlük yaşamı yöneten yapısal mekanizmalarla da sürdüğünü ortaya koymaktadır.

İnsani güvenlik ve sağlık altyapısındaki zafiyetler de Filistin'in çok boyutlu krizini derinleştirmektedir. Hamshari vd. (2024) Kuzey Filistin'de birincil sağlık hizmetlerinin savaş öncesi ve sırasında acil durumlara yanıt veremediğini, Olğaç (2024) ise anne ve çocuk sağlığının işgal altındaki bölgelerde ciddi risk altında olduğunu göstermektedir. Saleem vd. (2025) ise 2023'teki silahlı çatışmalarda uluslararası insancıl hukukun ve kadın haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini belgelemektedir.

Toplumsal düzeyde ise, Filistin'de kadınların yaşadığı çok katmanlı mağduriyet, direnişin sembolik boyutunu güçlendirmektedir. Aydemir ve Ünal (2025) savaş koşullarında gebelik deneyimlerini incelerken, Menawı (2025) yüz yıllık kadın mücadelesinin Filistin direniş tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır.

Kültürel ve medya çalışmaları da Filistin direnişinin sembolik alanlarda sürdüğünü belgelemektedir. Beyazyüz (2024) sinemayı kültürel direnişin bir parçası olarak ele alırken, Yılmaz (2024) liberal basının çatışmayı uluslararası söylemde nasıl çerçevelediğini analiz etmektedir. Kocatepe (2025) ise kimliğin direniş üzerinden dönüştüğünü ve uluslararası ilişkilerde inşaacı teorinin Filistin bağlamında yeniden yorumlanabileceğini savunmaktadır.

Ekonomik boyutta, Güleç (2024) Filistin ekonomisinin savaş ve işgal nedeniyle sektörler arası çöküşünü incelerken, Küçükyavaş (2024) mülteci hukuku çerçevesinde UNRWA ve UNHCR'nin yetersizliklerini tartışmaktadır. Bu bulgular, Filistin'in yalnızca askeri değil, ekonomik ve hukuki olarak da kırılgan hale getirildiğini, BOP'un ise bu kırılganlığı bölgesel dizayn için araçsallaştırdığını göstermektedir.

İslamî düşünce ve alternatif düzen yaklaşımları, Batı merkezli projelere karşı bir direnç hattı oluşturmuştur. Keleş ve Turan (2023), Erbakan'ın "Âdil Düzen" perspektifini analiz ederken, adalet ve yerel değerler üzerine kurulu bir medeniyet modelinin mümkün olduğunu savunmaktadır. Badwan (2024) İslami finans kurumlarında şer'i denetimin ekonomik bağımsızlık için önemini vurgularken; Testi vd. (2025) sosyal girişimler aracılığıyla tabandan gelişen kalkınma modellerinin, BOP'un yukarıdan aşağı reform yaklaşımlarına alternatif olabileceğini göstermektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, Filistin meselesinin Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) ile ilişkisini inceleyerek şu temel soruya yanıt aramıştır: "Filistin, BOP'un bir sonucu mu yoksa gerekçesi mi?" Bulgular, Filistin'in tarihsel ve jeopolitik özellikleri nedeniyle yalnızca pasif bir sonuç değil; aynı zamanda BOP ve benzeri projelerin meşruiyetini şekillendiren stratejik bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Filistin, uluslararası söylemlerde "insan hakları" ve "demokrasi" gibi normatif gerekçelerle müdahaleleri meşrulaştıran bir araç olarak sunulurken, aynı zamanda bu müdahalelerin doğrudan hedefi hâline gelmektedir. Bu ikili rol, Filistin'i diğer bölgesel krizlerden ayırmakta; onu hem meşruiyet üretiminin bir parçası hem de jeopolitik dönüşümün merkezî hedefi yapmaktadır.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin meselesine yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi şu sonuçları göstermektedir:

- ABD: Stratejik çıkar temelli ve pragmatik bir politika izleyerek İsrail'in bölgesel üstünlüğünü desteklemektedir.
- AB: Normatif söylemlerle insan hakları ve demokrasi vurgusu yapmasına rağmen, sahada düşük etkili diplomatik bir rol oynamaktadır.
- BM: Tarihsel olarak ilkesel bir pozisyon benimsemesine rağmen, veto mekanizmaları ve sınırlı yaptırım gücü nedeniyle etkin olamamaktadır.

Bu farklı yaklaşımlar, uluslararası toplumun Filistin'e yönelik politikalarında normatif söylem ile pratik uygulamalar arasında derin bir tutarsızlık bulunduğunu göstermektedir.

İslamî düşünce geleneğinden beslenen Âdil Düzen yaklaşımı ise Batı merkezli güç politikalarına karşı alternatif bir dünya tasavvuru geliştirmektedir. Necmettin Erbakan'ın önderliğinde şekillenen bu model, adalet, eşitlik, maneviyat ve üretkenlik ilkeleri üzerine inşa edilmiş; İslam dünyasının kendi potansiyeliyle bağımsız çözümler üretebileceğini savunmaktadır. Bu perspektif, Filistin'i yalnızca bir kriz bölgesi değil, aynı zamanda direnişin sembolü ve alternatif bir medeniyet vizyonunun merkezi olarak konumlandırmaktadır. Bununla birlikte, bu alternatif yaklaşımın sahada uygulanabilirliği, uluslararası alanda meşruiyet kazanma kapasitesi ve bölgesel güç dengeleri üzerindeki etkisi, daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Filistin sorununa kalıcı çözümler üretilmesi için sadece siyasi müzakerelere değil; adalet, kalkınma, güvenlik ve kültürel hakları kapsayan çok boyutlu bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, Filistin meselesi yalnızca bölgesel bir çatışma değil; aynı zamanda uluslararası sistemin meşruiyetini, adalet anlayışını ve normatif temellerini sorgulayan küresel bir olgu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için hem bölgesel aktörlerin hem de küresel güçlerin mevcut stratejilerini gözden geçirmesi ve alternatif medeniyet tasavvurlarını da kapsayan kapsayıcı bir barış perspektifi geliştirmesi gerekmektedir.

Yazar Katkıları: Makalenin bütünü tek bir yazar tarafından hazırlanmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Etik kurul onay belgesi gerektirmemektedir.

Author Contributions: The entire study has been prepared by a single author.

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The author has no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval is not required.

KAYNAKÇA

- Abusada, M., Atshan, S. E., & Sucharov, M. (2025). Israel/Palestine: political futures. *International Politics*, 1-12.
- Akkad, A. (2024). Sexual violence and war crimes in Gaza. *Middle East Eye*.
- Alavi, S. A. (2020). *Iran and Palestine: Past, Present, Future*. Routledge.
- Aydemir, H., & Ünal, İ. (2025). Filistin'de Kadın Olmak: Savaşın İçinde Gebeliği Yaşamak. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(Özel Sayı), 223-236.
- Badwan, N. (2024). Compliance of Sharia Audit in Islamic Banks and Islamic financial institutions in Palestine: A literature review. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 42-66.
- Bashir, M. (2024). Abraham Accords and peace process in Middle East: A critical review of the agreements towards the settlement of the Palestine dispute. *Wah Academia Journal of Social Sciences*, 3(2), 657-676.
- Bayrak, P. (2021). Abraham Accords: Palestine issue should be addressed for a peaceful Middle East. *Cappadocia Journal of Area Studies*, 3(1), 104–115. <https://doi.org/10.38154/cjas.4>
- Beyazyüz, S. (2024). Kültürel Direniş Pratiği Olarak Sinema Anlatıları Özelinde Dünyadan Arda Kalan Topraklara, Filistin'e Bakmak. *Ombudsman Akademik*, (20), 229-278.
- Council on Foreign Relations. (2023). *Israeli-Palestinian conflict tracker*. Erişim: 23.07.2024. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>
- Council on Foreign Relations. (2024). *U.S. foreign policy in the Middle East and North Africa*. Erişim: 23.07.2024. <https://education.cfr.org>
- Dinç, C. ve Sevinçli, B. (2021). Avrupa Birliği'nin yumuşak gücü ve koşulluluk bağlamında kullanımı. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(3), 1151-1176.
- Dünya Sağlık Örgütü. (2020, 11 Kasım). *Publications*. Erişim: 19.02.2020. <https://www.who.int/publications/en/>
- Ediz, İ. (2017). Reel politik ve oryantalizm sarmalında Batı'nın Türkiye algısı. *Türk Dış Politikası Yıllığı 2016*, 117–149.
- Emir, M. (2024). Stratejik dönüşümler çerçevesinde ABD'nin Ortadoğu politikasının analizi (1990–2024). *UPA Strategic Affairs*, 5(2), 97–155.
- Erbakan, N. (1996). *Âdil ekonomik düzen*. Ankara.
- Gunawan, Y., Ghiffara, M. ve Akbar, M. F. (2025). *International environmental law violations conflict analysis: Israel v. Gaza in 2024*. *E3S Web of Conferences*, 622, 02003.
- Güleç, O. (2024). Filistin-İsrail Sorununun Ekonomik Açidan Değerlendirilmesi: Sektörel Dağılım Üzerine Bir İnceleme. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 5(Filistin), 109-127.
- Hamad, Y. (2024). Gazze Şeridinde ekonomik ablukasının sağlık sektörüne etkileri. *The Journal of Academic Social Science*, (106), 360–375.

- Hamshari, S., Hamadneh, S., Ghneem, M., Khalaf, R., Daqqa, S., Alwafa, R. A., & Ktaifan, M. (2024). Barriers faced by primary healthcare providers in addressing emergencies in the Northern region of Palestine before and during the Gaza war. *BMC primary care*, 25(1), 261.
- Human Rights Watch. (2024). *World report 2024: Events of 2023*. Seven Stories Press.
- Issa, W. (2024). *The effects of counterterrorism measures on the operations and perspective of local NGOs in Middle Eastern countries*. Yayınlanmamış Lisans Tezi, University of Vermont.
- Juaidi, A., Montoya, F. G., Ibrik, I. H., & Manzano-Agugliaro, F. (2016). An overview of renewable energy potential in Palestine. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 65, 943-960.
- Karadağ, S. (2021). İran ve İsrail'in Transkafkasya politikaları: Azerbaycan'ın rolü. *Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi*, 4(1), 53-72.
- Keleş, F. (2023). *Necmettin Erbakan'ın Âdil düzen yaklaşımı ve dış politika anlayışı* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Keleş, F., & Turan, Y. (2023). Adil Düzen Kavramı Bağlamında Necmettin Erbakan'ın Dış Politika Anlayışı. *Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi*, 9(2), 35-50.
- Kocatepe, D. (2025). Identity and Resistance: The Constructivist Transformation of Palestine. *Filistin Araştırmaları Dergisi*, (17), 1-34.
- Küçükyavaş, T. (2024). Uluslararası Mülteci Hukukunda Unrwa Ve Unhcr: Filistinli Mültecilerin Hukuki Koşullarına Bakış. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 5(Filistin), 64-81.
- Lynch, M. (2024). The United States and the Middle East. *World Affairs Councils*. Erişim: 23.07.2024. https://worldaffairscouncils.org/wp-content/uploads/1_Mideast.pdf
- Menawı, M. (2025). One Hundred Years of Palestinian Women's Struggle (1922-2022). *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, 8(1), 337-362.
- Mizyed, A. (2025). Assessment of Water Balance Dynamics and Resource Stress in the Gaza Strip, Palestine. *Journal of Energy and Power Technology*, 7(2), 1-26.
- Monteiro, N. P. (2011). Unrest assured: Why unipolarity is not peaceful. *International Security*, 36(3), 9-40.
- OCHA. (2010). *Between the wall and the anvil: The human impact of Israeli restrictions*. Jerusalem: OCHA.
- Olğaç, K. (2024). Çatışma bölgelerinde anne ve çocuk sağlığı: Filistin'de sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller. *Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences*, 29(Special Issue on Gaza), 89-95.
- Özey, R. (2017). Mackinder'in Heartland Teorisi'nin düşündürdükleri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (35), 95-100.
- Parasram, A. (2024). The refrain of settler-colonialism in Decolonising Palestine. *International Politics*, 61(4), 860-866.
- Saleem, H. A. R., Iqbal, S., Hussain, M., Khan, M. U. ve Ramzan, T. (2025). International humanitarian law and women right violation in Israel-Palestine armed conflict of 2023. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 3632-3644.

- Saleem, H. A. R., Iqbal, S., Hussain, M., Khan, M. U., & Ramzan, T. (2025). International Humanitarian Law and Women Right Violation in Israel-Palestine Armed Conflict of 2023. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 3632-3644.
- Şengöz, M. (2025). Teopolitik ve eskatolojik inançların modern siyaset ve uluslararası güvenlik üzerindeki rolü. *Habitus Toplumbilim Dergisi*, (6), 157-186.
- Testi, E., Kattan, F., Morrarr, R., & Vineis, V. (2025). A localised participatory research agenda for social enterprises: an application in Palestine. *Social Enterprise Journal*, (ahead-of-print).
- Waqar, N. (2022). *Women and war: A global perspective*.
- Yıldız, M. (2017). Türk dış politikasına Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın politik vizyonunun etkisi. *Turkish Studies*, 12(8), 355-366.
- Yılmaz, D. (2024). Filistin-İsrail Çatışması: Liberal Basının Bakış Açısından Uluslararası Bir Analiz. *Ombudsman Akademik*, (Özel Sayı 2 : Gazze), 309-344.